

**O‘SMIRLIK DAVRI AVTONOMIYALARINING PSIXOLOGIK
XUSUSIYATLARI VA OLIMLAR TOMONIDAN O‘RGANILISHI**

Mamajonova Shoxista Kamoldinovna

Farg‘ona davlat universiteti,

Psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

Po‘latjonova O‘g‘ilxon Adhamjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti,

Amaliy psixologiya yo‘nalishi

3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlarda kuzatiladigan huquqiy avtonomiya, emotsional avtonomiya, makoniy avtonomiya kabi turlarining farqlari, avtonomiyani rivojlanishi ota-ona-bola munosabatlaridagi hamkorlikni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganligi, bola ijtimoiy moslashuvi bilan bog‘liqligi, bu sohada olib borilgan tadqiqotlar tahlili yoritilgan

Kalit so‘zlar: O‘smir, avtonomiya, tobe xulq, huquqiy avtonomiya, emotsional avtonomiya, makoniy avtonomiya, moslashuv davri.

O‘sib ulg‘ayib kelayotgan yosh avlodga talim va tarbiya berishda ularning yosh va individual xususiyatlarga etibor qaratishni talab etadi, zero, har bir yosh davri o‘ziga xos takrorlanmas olam, o‘ziga xos tabiatga egadir. O‘smirlik davri shaxs taraqqiyotidagi muhim va intensiv o‘zgarishlar bo‘ladigan davrdir. Bu davrdagi miqdoriy o‘zgarishlar ijtimoiy moslashuvni taminlaydi. Xususan, avtonomiyani rivojlanishi o‘smirda ota-ona bilan munosabatlarida mustaqillikni, o‘z-o‘ziga ishonchni, o‘z tanlovi asosida harakatlanish kabi jihatlar shakllanadi.

Ilk yoshdan bola kattalar, ayniqsa yaqin kishilarining qo‘llab-quvvatlashi, mehr-muhabbati, erkalashini his qilib o‘sadi, maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni suyib-erkalab, quchib, boshini silab, yoqimli gaplar orqali hissiy yaqinlik qilinsa, ular bundan quvonib, xursand bo‘ladilar va erkalayotgan shaxsga nisbatan

talpinadilar. Shuningdek, bolalar o'z tengdoshlari yoki notanish shaxslar bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlarida nizoga duch kelganda, ayniqsa tengdoshlaridan «jabrlanganda», «yengila boshlaganida», ota-onasidan va atrofidagi yaqinlaridan dalda, hissiy qo'llab-quvvatlash kutadi va bu borada ularga murojaat qiladi, agar o'z vaqtida hissiy daldani olsa, o'zini erkin, tetik tutadi va quvonib yuradi. O'smirlik davrida esa aksincha, o'smir endi «yosh bola» emas, endi u «katta odam», katta odam esa mustaqil bo'lishi, o'z muammolarini o'zi hal qilishi kerak. Bu davrda kattalar yordamiga murojaat qilish, tengdoshlari tomonidan qoralanadi va buni o'smirning o'zi ham xohlamaydi, endi o'smirlarga kattalar tomonidan oldingidek ko'rsatiladigan iltifot, erkalashlar g'alati tuyuladi.

Endi ular kattalarning erkalashlarini, «arzimagan narsalar» uchun bildiriladigan olqishlarni «yoqtirmaydilar», o'z muammolarini o'zlari shaxsan hal qilishga intiladilar. Oldinlari ko'chada, bog'chada, maktabda yuz bergan voqealar haqida uyidagilarga shikoyat qilib ota-onasidan yordam so'ragan bo'lsa, endi oiladan tashqarida birontasidan dakki eshitib, kaltak yeb kelgan taqdirda ham bu haqda ota-onasiga bildirmaslikka harakat qiladi va imkon qadar ota-onalarini uning «ishlariga» aralashmasliklarini xohlaydi, bularning barchasi o'smirlarda bevosita kuzatiladigan emotsional(xissiy) avtonomiya alomatlaridir.

O'smirlarda kuzatiladigan avtonomiya holatining yana biri makoniy avtonomiyadir, bunda o'smirlar imkon qadar o'z xonasida yolg'iz qolishga, biron bir ishni bajarayotgan yoki biron bir joyda bo'lgan vaqtlarida imkon qadar yolg'iz bo'lishga, ayniqsa, o'z ota-onasi, oila a'zolari nazaridan chetroqda bo'lishga, o'z o'y-xayollari bilan mashg'ul bo'lib vaqt o'tkazishga harakat qiladilar.

O'smir o'z tengdoshlari, yaqin o'rtoqlari bilangina muloqotda bo'lib, o'z ota-onasi bilan imkon qadar kamroq gaplashadi, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi, ayni vaqtda o'smir kuzatilayotgan ushbu hodisalarning asl sababini tushunmagan ayrim ota-onalar ularning bunday holatidan xavotirlanib, ko'proq qiziqib qoladilar, boshqacha aytganda o'smir avtonomiyasiga «bostirib kiradilar».

Bunday holatlar o`smirlar va ularning ota-onalari o`rtasida o`zaro kelishmovchiliklar, nizolarning yuzaga kelishiga sabab bo`lishi mumkin. [3; 198-201-b]

O`smirlik avtonomiyasi bo`yicha ko`lab olimlar ilmiy izlanganlar. Masalan, "Avtonomiya" tushunchasi psixoanalitik yondashuv sifatida A.Freyd, M.Maler, P.Blos, E.Eriksonlar, bog`liqlik nazariyasi bo`yicha Dj.Boulbi, M.Eynsvort, P.Krittendenlar, E.Dessi va R.Raynaning o`z-o`zini determinatsiyalash yondashuvlari talqinida o`rganilganligini ko`rishimiz mumkin.

"Avtonomiya" tushunchasini rus psixologlari: L.S.Vigotskiy, D.B.Elkonin, L.I.Bojovich, G.A.Sukerman va boshqalar "mustaqillik" deb ataganlar, xorij psixologlari P.Blos "individuatsiya", A.Bandura "O`z-o`zini tasdiqlash", E.Desi, R.Rayn "O`z-o`zini rivojlantirish" kabi tushunchalar bilan nomlaganlar.

Anna Freyd ushbu tushunchaning mohiyati ota-onaning nazoratidan uzoqlashishga intilish bilan belgilanadi, deb aytib o`tgan. [1; 75]. M.Maler go`dak va onaning ikki tomonlama munosabatlarining rivojlanishini o`rganish vaqtida "Men" va ob`ektlarni o`zaro ajratib olish natijasida yuzaga kelgan mustaqillikni "individuatsiyani ajralib chiqishi" deb nomlagan. Ushbu nazariyaga ko`ra avtonomiya ichki psixik jarayon sifatida tushunilib, "Men"ning sekin-asta ajralib chiqishi bilan tavsiflanadi. E.Grinberg va A.S.Sorenson tomonidan esa avtonomiya shaxsning o`ziga ishonchi sifatida tadqiq qilingan. Dj.Xoffman shaxs avtonomiyasining 4 komponentini ajratib ko`rsatgan: funksional, emotsional, konfliktologik qadriyatlar. Ushbu model ko`pgina tadqiqotlar uchun asos bo`lib xizmat qilgan hozirgi kunda esa to`rt komponentlilik nazariyasi ko`proq qo`llaniladi. Unga ko`ra, avtonomiya emotsional, xulq-atvor, kognitiv va qadriyatli komponentlardan iborat [2; 214]. O`smirlik davridagi emotsional avtonomiyani rivojlanishi ota-ona-bola munosabatlaridagi hamkorlikni to`g`ri yo`lga qo`yilganligi, bola ijtimoiy moslashuvi bilan bog`liq bo`ladi. Kognitiv komponentning shakllanishi shaxsda o`ziga ishonch o`z-o`zini boshqarish, o`z hayotini boshqarishga ishonch, o`z-o`ziga baho, reallikka tanqidiy qarash va intellektual salohiyatni rivojlanishiga olib keladi. Avtonomiyaning xulq-atvor komponenti –

o'smirning amaliy va shaxsiy ishlarini ota-onasining yordamisiz mustaqil amalda bajarishida namoyon bo'ladi. Mustaqillikning ortishi ota-ona nazoratini susaytirib boradi. Katta o'smir yoshidagilar xulq-atvor avtonomiyasi shakllanib bo'lgan bo'ladi: ular o'z vaqtini o'zi taqsimlaydi, mustaqil ravishda do'st tanlaydi va boshqa tanlovlarni amalga oshiradi. O'smirlik davridagi shaxs o'zgaralar tomonidan nazorat kilinishini istamaydi. Bir tomondan bu guruhiy bosimga qarshi chiqish bo'lsa ikkinchi tomondan mustaqil harakatlanish orqali qo'llab –quvvatlanishga erishishdir. O'smir oiladagi an'anaviy qadriyatlarni mukammal o'zlashtirgan bo'lsa, u ushbu qarashlarni birovniki emas, balki mutlaqo o'zining qadriyatlar tizimi deb idrok kilishi mumkin. Aksincha, o'smir oilaviy qadriyatlarga butunlay qarshi bo'lsa – bu psixologik tobelikning bir ko'rinishi bo'lgan negativizm b'lishi mumkin. Qadriyatli avtonomiyaning shakllanishi oilaviy an'analar, qarashlar, qadriyatlar, ota-ona-bola munosabatlari tizimi bilan bog'liq.

O'smirlik avtonomiyasining huquqiy avtonomiya, emotsional avtonomiya, makoniy avtonomiya kabi turlari farqlanadi.

O'smir o'z vaqtida hissiy daldani ola olsa, o'zini erkin, tetik, g'olib his qiladi va ular bilan quvonib yuradi. O'zining kichkinagina hayotida duch kelgan "muammolari"ni hal qilishda kattalar yordamiga muhtojlikni his qiladi, ulardan muntazam foydalanishga intiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Феценко Е.К. Возрастно-половые особенности самооценки волевых качеств. – СПб.: Питер, 1999. – 142с.

2. Абрамова Г.С. Возрастная психология. Учеб. пособи для вузов М.: Академический проект. Альма Матер, 2005. – 698с.

3. S. Y. Akbarov. Rivojlanish psixologiyasi va pdagogik psixologiya. (O'quv qo'llanma)

4.MAMAJONOVA, S., & O'g'ilxon, P. L. (2023). O 'SMIRDA DIQQAT BARQARORLIGI, O 'QITISHNING MAZMUNDORLIGI, MANTIQUIYLIGINI

OSHIRUVCHI OMIL SIFATIDA. Journal of Pedagogical and Psychological Studies, 1(4), 72-76.

5.Mamajonova, S. (2023). O 'SMIRLARDA ADDIKTIV XULQ SHAKLLANISHINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5), 173-178.

6.Kamoldinovna, M. S., & Mirzamirovna, M. C. (2022). Formation of Positive Attitude Methods in Primary Class Students. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 14, 87-91.

Yuldasheva M. B. et al. Semantic Analysis of Feeling Loneliness among Students //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 14552-14558.

6.Yuldasheva, Makhliyo Bakhtiyorovna, et al. "Semantic Analysis of Feeling Loneliness among Students." Annals of the Romanian Society for Cell Biology (2021): 14552-14558.

7.Yuldasheva, M. B., Toshboltaeva, N., Pulatova, G. M., Mamajonova, S. K., & Karimjanova, Y. U. (2021). Semantic Analysis of Feeling Loneliness among Students. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 14552-14558.

8.Пулатова Г. Theoretical analysis of the study of the phenomenon of bilingualism //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 6/S. – С. 200-204.

9.Пулатова, Гулноза. "Theoretical analysis of the study of the phenomenon of bilingualism." Общество и инновации 2.6/S (2021): 200-204.

10.Пулатова, Г. (2021). Theoretical analysis of the study of the phenomenon of bilingualism. Общество и инновации, 2(6/S), 200-204.

11..Пулатова Г. Билингвизмни комплекс ўрганишдаги ёндашувлар //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 769-775.

12.Пулатова, Гулноза. "Билингвизмни комплекс ўрганишдаги ёндашувлар." Общество и инновации 2.4/S (2021): 769-775.

13. Пулатова, Г. (2021). Билингвизмни комплекс ўрганишдаги ёндашувлар. Общество и инновации, 2(4/S), 769-775.

14. Pulatova G. M. WAYS TO INFLUENCE THE CHILD'S PSYCHE THROUGH FAIRY-TALE THERAPY // Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества. – 2020. – С. 368-371.

15. Pulatova, G. M. "WAYS TO INFLUENCE THE CHILD'S PSYCHE THROUGH FAIRY-TALE THERAPY." Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества. 2020.

16. Pulatova, G. M. (2020). WAYS TO INFLUENCE THE CHILD'S PSYCHE THROUGH FAIRY-TALE THERAPY. In Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества (pp. 368-371).

17. Pulatova G., Muhammadjonov .5-6 YOSHLI MAKTABGACHA YOSHDAG ‘I BOLALARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA ERTAK VA MAQOLLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI // Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 5 Part 3. – С. 48-58.

18. Pulatova, Gulnoza, and Jahongir Muhammadjonov. "5-6 YOSHLI MAKTABGACHA YOSHDAG ‘I BOLALARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA ERTAK VA MAQOLLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI." Евразийский журнал академических исследований 3.5 Part 3 (2023): 48-58.

19. Pulatova, G., & Muhammadjonov, J. (2023). 5-6 YOSHLI MAKTABGACHA YOSHDAG ‘I BOLALARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA ERTAK VA MAQOLLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 3), 48-58.

20. Sodiqovich S. F. BOLA NUTQINING RIVOJLANISHIDA PSIXO-GIMNASTIKA USULLARIDAN FOYDALANISH: Soliyev Farhod Sodiqovich, Farg ‘ona davlat universiteti, Psixologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi Pulatova Gulnoza Murodilovna, Farg ‘ona davlat universiteti, Psixologiya kafedrasida o‘qituvchisi

‘qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 12. – С. 317-325.

21.Sodiqovich, Soliyev Farhod. "BOLA NUTQINING RIVOJLANISHIDA PSIXO-GIMNASTIKA USULLARIDAN FOYDALANISH: Soliyev Farhod Sodiqovich, Farg ‘ona davlat universiteti, Psixologiya kafedrasida katta o ‘qituvchisi Pulatova Gulnoza Murodilovna, Farg ‘ona davlat universiteti, Psixologiya kafedrasida o ‘qituvchisi." Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал 12 (2022): 317-325.

22.Sodiqovich, S. F. (2022). BOLA NUTQINING RIVOJLANISHIDA PSIXO-GIMNASTIKA USULLARIDAN FOYDALANISH: Soliyev Farhod Sodiqovich, Farg ‘ona davlat universiteti, Psixologiya kafedrasida katta o ‘qituvchisi Pulatova Gulnoza Murodilovna, Farg ‘ona davlat universiteti, Psixologiya kafedrasida o ‘qituvchisi. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (12), 317-325.

23.Murodilovna P. G. AGE CHARACTERISTICS OF SPEECH AND COMMUNICATION //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 520-523.

24.Murodilovna, Pulatova Gulnoza. "AGE CHARACTERISTICS OF SPEECH AND COMMUNICATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.2 (2022): 520-523.

25.Murodilovna, P. G. (2022). AGE CHARACTERISTICS OF SPEECH AND COMMUNICATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 520-523.

26.Pulatova G., Mamajonova S. DEVELOPING CHILDREN'S SPEECH IN A FOREIGN LANGUAGE THEORETICAL ANALYSIS //Конференции. – 2020.

27.Pulatova, G., and Sh Mamajonova. "DEVELOPING CHILDREN'S SPEECH IN A FOREIGN LANGUAGE THEORETICAL ANALYSIS." Конференции. 2020.

28. Pulatova.G, & Mamajonova, S. (2020, December). DEVELOPING CHILDREN'S SPEECH IN A FOREIGN LANGUAGE THEORETICAL ANALYSIS. In Конференции.

29. Murodilovna P. G. SOCIOLINGUISTIC PROBLEMS OF BILINGUISM. – 2023.

30.Murodilovna, Pulatova Gulnoza. "SOCIOLINGUISTIC PROBLEMS OF BILINGUISM." (2023).

31.Murodilovna,P.G.(2023). SOCIOLINGUISTIC PROBLEMS OF BILINGUISM.